

G'O'ZANING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILIGA STIMULYATORLARNI SUSPENZIYA USULIDA QO'LLASH SAMARASI

Asatova Saodat Saidovna

Toshkent davlat agarrar universiteti q.x.f.n., dotsenti.

saodat78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925089>

Annotatsiya. Bugungi kunda Respublikamizda aholi sonining ko'payishi hamda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi, kam xarajat qilib yuqori hosil olish va iqtisodiy samaraga erishish, oziq-ovqat mahsulotlari bilan aholini yetarlicha ta'minlash bilan birga paxtachilikda ertapishar, serhosil, tashqi stress omillarga, kasallik va zararkunandalarga bardoshli yuqori va sifatli tola yetishtirishda yangi o'sishni sozlovchi moddalar bilan ishlov berish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Shu asosda qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlashda yangi o'sishni sozlovchi moddalarni qo'llashning maqbul me'yorlari hamda muddatlarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish ham dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Вспожест хлопчатника, эффект стимулятора, рост хлопчатника, развитие, применение суспензии.

EFFECTS OF DISCONTINUED USE OF STRIMULANTS ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF COTTON

Abstract. Today, the increase in the number of the population and the increase in the demand for food products in our Republic, obtaining a high yield at low cost and achieving economic efficiency, as well as providing the population with enough food products, early, fertile, and external stress factors in cotton cultivation. , the development of agrotechnologies of treatment with new growth regulators in the cultivation of high and quality fiber resistant to diseases and pests is one of the urgent issues. On this basis, it is also important to carry out scientific research on the development of optimal norms and terms for the use of new growth regulators in the care of agricultural crops.

Keywords. Cotton crop germination, stimulator effect, cotton growth, development, suspension application.

ВЛИЯНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТРИМУЛАНТОВ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПКА

Аннотация. Сегодня рост численности населения и рост спроса на продукты питания в нашей Республике позволяют получить высокий урожай при низких затратах и достичь экономической эффективности, а также обеспечить население достаточным количеством продуктов питания, ранних, плодородных, и внешних стрессовых факторов при выращивании хлопка, разработка агротехнологий обработки новыми регуляторами роста при выращивании высококачественного волокна, устойчивого к болезням и вредителям, является одной из актуальных задач. На этой основе важно также проведение научных исследований по разработке оптимальных норм и сроков применения новых регуляторов роста при уходе за сельскохозяйственными культурами.

Ключевые слова: Paxta hosili unib chiqishi, g'ozaning o'sishi, rivojlanishi suspenziya qullash.

Kirish. Bugungi kunda dunyoning iqlim global o'zgarishi hamda yildan yilga ob-havoning noqulay sharoitlarda o'simliklarni parvarishlashda o'sishni sozlovchi moddalarni ilmiy asoslangan holda qo'llash ijobiy natijalar bermoqda. Bunda, ob-havo noqulayliklari, suv taqchilligi, zararkunandalar va turli kasalliklarning ko'payishi uchragan mavsumda o'sishni sozlovchi moddalar bilan ishlov berishni ilmiy asoslash natijasida nihollarning unib chiqish hamda o'sish rivojlanishida fiziologik jarayonlarning tezlashishi, o'simliklarning fotosintez mahsuldorligi ortishi, tashqi stress omillarga, kasallik va zararkunandalarga bardoshlilik oshishi, ertagi, yuqori va sifatli hosil olish hisobiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi ortib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini bermoqda.

Har xil stimulyatorlar g'ozaga ishlatilganda yuqori sifatli hosil olish, bezarar, atrof muhitga va o'simlikka ta'sir qilmasligi, organik mahsulotlar yetishtirishda ulardan foydalanish mumkinligi to'g'risida dunyo olimlari ko'pgina tadqiqotlarida o'z fikrlarini bayon qilishgan.

Lekin, O'zbekiston sharoitida g'ozada stimulyatorlar qo'llab organik paxta yetishtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan. Ayniqsa, bunda ekologik toza mahsulot yetishtirishda qo'llash mumkin bo'lgan stimulyatorlardan foydalanib ularning maqbul me'yorlarini va muddatlarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotlar PSUEAITI tajriba dalalarida o'tkazilib (Toshkent viloyati Qibray tumani), tajriba variantlari 4 qatorli, g'oz qator orasi 80 sm, variantlar eni 2,6 m, bo'yi 28 m, tajriba maydoni 80 m² ni tashkil qilib, 3 qaytariqda, joylashtirildi. Tajribada g'ozaning Andijon-37 navi ekildi. Bioduks stimulyatori bilan chigitga ekish oldidan namlash davrida 2,0-3,0-4,0 ml/t me'yorlarda ishlov berilib, g'ozaning gullash davrida 3,0 ml/ga me'yorda qo'l purkagichda sepildi. Taqqoslash uchun etalon sifatida Gumimaks stimulyatori bilan chigitga 0,9 l/t va gullash davrida 0,4 l/ga me'yorlarda ishlov berilgan hamda umumiy nazorat variantlari olindi

1-jadval

№	Tajriba variantlari	Chigitga ekish ishlov berish vaqti	G'ozaning gullashdan oldin ishlov berish me'yori
1	Nazorat	Ishlov berilmaydi	
2	Gumimaks	0,9 l/t	0,3 l/ga
3	Bioduks	4,0 ml/t	2,0 ml/ga
4	Bioduks	4,0 ml/t	2,0 ml/ga
5	Bioduks	5,0 ml/t	2,0 ml/ga

O'tkazilgan tajribada chigitga ekish oldidan Bioduks stimulyatori bilan ishlov berilganda, chigitning dala unuvchanligi g'ozaning biologik xususiyati va ob-havo sharoitiga bog'liq

holda turli ko'rsatkichlarni namoyon qilgan. Dala sharoitida chigit unuvchanligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan birinchi kuzatuvda nazorat variantida unuvchanlik darajasi 45,4% ni tashkil etgan bo'lsa, Bioduks bilan ishlov berilgan variantlarda bu ko'rsatkich 49,2-52,2% ekanligi kuzatilgan.

Ta'kidlash lozimki, birinchi kuzatuvdayoq Bioduks stimulyatori bilan ishlov berilgan variantlarda unuvchanlik ko'rsatkichi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

Shuning bilan birga Bioduks stimulyatori bilan ishlov berilgan variantlarda chigit unuvchanligi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar keyingi muddatlarda o'tkazilgan kuzatuvlarda

Tajribada Bioduks stimulyatorini g'ozaning o'sishi va rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'sirini aniqlash maqsadida davriy ravishda o'simlik holati biometrik kuzatuvlar orqali o'rganilib borildi. Bunda, chigitga hamda g'ozaning rivojlanish davrida Bioduks stimulyatori bilan ishlov berilgan variantlarda o'simlikning o'sishiga qulay sharoit yaratilishi sababli, uning ijobiy ta'siri namoyon bo'ldi deb hisoblaymiz

G'ozaning gullash va hosil tugish davrlarida o'tkazilgan kuzatuvlarda Bioduks bilan chigitga va g'ozaning o'suv davrida turli me'yorlarda ishlov berilganda nazoratga nisbatan o'simlik bo'yi va hosil elementlari to'planishi maqbullashgani va yuqori ko'rsatkichlar olingani aniqlandi.

G'ozaning o'suv davri oxirida 2 sentabrda o'tkazilgan kuzatuvda Bioduks stimulyatori bilan chigitga 4,0 ml/t va gullash davrida 3,0 ml/ga me'yorda ishlov berilgan variantda o'simlik bo'yi 98,2 sm, hosil shoxlari

15,0 dona, ko'saklar soni 12,6 dona bo'lgani holda bu ko'rsatkichlar nazorat variantida mos ravishda 89,5 sm, 15,8 va 8,9 donani tashkil etib, Bioduks ta'sirida g'ozaning bo'yi 8,1sm, hosil shoxlar soni 1,4 donaga va ko'saklar soni 1,9 donaga ko'proq bo'lganligi kuzatildi.

Paxta terimi oldidan 19 sentabrda o'tkazilgan kuzatuvda ko'saklarning ochilish darajasi aniqlandi. Bunda nazorat variantida ochilgan ko'saklar soni 3,7 donani yoki 36,4% ni tashkil etgan bo'lsa, Bioduks stimulyatori bilan turli me'yorlarda ishlov berilgan variantlarda 4,8-5,5 dona yoki 44,1-48,1% ga teng ekanligi hamda nazorat variantiga nisbatan ko'saklarning ochilish darajasi 8,1-1,7% ga tezlashgani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari Toshkent viloyati sharoitida chigitni ertagi va sog'lom undirib olish, kasalliklardan himoya qilish, g'ozaning o'sishi va rivojlanishini avjlantirish, yuqori va sifatli paxta hosili yetishtirish uchun Natriy gumat, Obereg', Fitovak, Bioduks va Zamin-M stimulyatorlarini qo'llashning maqbul me'yorlari va muddatlari ishlab chiqilgan. G'ozaga parvarishida yangi stimulyatorlarning maqbul me'yor va muddatlarini ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari o'rganilgan.

Mamlakatimizda chigitga o'stiruvchi moddalar bilan ishlov berish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan, ularni qo'llash me'yorlari va muddatlari bo'yicha tavsiyalar berilgan, quyida ularga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

T.Abduraxmonov, A.Normuxammedovlar [54; 10 b.] ta'kidlashicha, Oksigumat stimulyatori qo'llanilganda ekstremal sharoitlar: issiq va past haroratda, suv taqchil qurg'oqchilikda va sho'rlangan tuproqlarda, nitrat va zaharli ximikatlar to'plangan joylarda hamda har xil kasalliklarning o'simliklarga nojo'ya ta'sirini kamaytirishda yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi.

B.Muxammadiev, Sh.Abdualimovlar [81; 10 b.] tomonidan Xorazm viloyati sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda urug'lik chigitni ekish oldidan o'stiruvchi moddalar: Vitavaks 200 FF, T-86, GMK bilan ishlov berilganda, chigitning unib chiqishi tezlashgan, g'o'zaning o'sish-rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilgan hamda 1,7-2,9 s/ga qo'shimcha hosil olingan. B.Muxammadiev, Sh.Abdualimovlar [80; 396-398 b.] ning ilmiy manbalarida keltirilishicha o'tloqi allyuvial tuproqlar sharoitida chigitga turli stimulyatorlar bilan ishlov berilganda nihollarning unib chiqishi tezlashib, g'o'zaning o'sib rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilgan.

K.M.Tadjievning [98; 256-258 b.] tajribalarida chigitga Vitaros, Bronopol va P-4 preparatlari bilan ishlov berilganda, yosh nihollarni ildiz chirish va gommuz kasalliklaridan himoya qilish bilan birgalikda o'sishi va rivojlanishini tezlashib, mo'l va sifatli hosil olish imkonini bergan.

K.M.Tadjiev [95; 258-261 b.] ning ilmiy tadqiqotlarida Surxondaryo viloyati sharoitida kuzgi bug'doydan keyin takroriy ekin sifatida ekilgan g'o'zaga Oksigumat stimulyatori shonalash va gullash davrlarida 0,5 l/ga qo'llanilganda, ko'sakdagi paxta vazni va hosildorlik oshganligi keltirilgan. Hozirgi kunda paxtachilikda ko'plab innovatsion texnologiyalar ishlab chiqilmoqda va amaliyotda keng joriy etilmoqda. Ma'lumki, har bir yangi ilmiy ishlanma iqtisodiy samara bersagina, keng joriy etishga tavsiya etiladi. Shu sababli ilmiy tadqiqotlarda va ishlab chiqarish sharoitida o'tkazilgan tajribalar natijalari asosida Natriy gumat, Obereg', Fitovak, Bioduks va Zamin-M kabi kimyoviy va mikrobiologik asosli yangi stimulyatorlarni paxtachilikda qo'llashning iqtisodiy samaradorligini aniqlash. Hisoblashlar natijalariga ko'ra, Natriy gumat, Obereg' va Fitovak stimulyatorlari qo'llanilgan tajribaning nazorat variantida o'rtacha 3 yilda olingan paxta hosili 29,1 s/ga ni tashkil etib, yil davomida agrotexnik tadbirlarga gektariga 4500000,0 so'm sarflangan holda, yetishtirilgan va samaradorlikka erishilgan.

Xulosa.

G'o'zaning o'sishi va rivojlanishini jadallashtirish, paxtaning erta pishib yetilishini ta'minlash va yuqori hosil yetishtirishda Natriy gumat, Obereg', Fitovak, Bioduks va Zamin-M kabi kimyoviy va biologik asosli yangi stimulyatorlarni chigitga ekish oldidan va g'o'zaning o'suv davrida qo'llashning ilmiy va amaliy ahamiyati aniqlangan. G'o'zaning Navro'z va Andijon-37 navlari chigitga ekish oldidan va shonalash-gullash davrlarida Natriy gumat, Obereg', Fitovak, Bioduks va Zamin-M stimulyatorlari bilan ishlov berilganda o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bo'yi 3,6-10,7 sm balandroq, hosil shoxlar soni 0,9-2,6 donaga va ko'saklar soni 0,4-1,9 donaga ko'proq bo'lgani holda ko'saklarning ochilish darajasi 4,5-13,7% tezlashgan. Shuning bilan birgalikda Zamin-M qo'llanilganda g'o'zaning hosil elementlari to'kilishi 5,2-11,9% gacha kamaygani aniqlangan.

REFERENCES

1. Abduraxmonov T., Normuxammedov A. Oksigumat "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" jurnali. Toshkent. 2007. № 6. B.10.
2. Muxammadiev B., Abdualimov Sh. "Vitovaks-200 FF qo'llanilganda chigitning unib chiqishi va g'o'za hosildorligi". Fermer xo'jaliklarida Paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. Toshkent. 2006 y. 396-398 b.

3. Tadjiev K.M. “Biostimulyatorni qo‘llab takroriy ekilgan g‘o‘zadan yuqori va sifatli hosil yetishtirish”. O‘zbekiston Paxtachilik ilmiy-tadqiqot institutining 80 yilligiga bag‘ishlangan “Paxtachilikdagi dolzarb masalalar va uni rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma‘ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. Toshkent. 2009 y. 258-261 betlar. Shamsiddinov F.R., Abdualimov.Sh.H. Namangan viloyati sharoitida Gumimaks stimulyatorining g‘o‘zadagi samaradorligi. G‘o‘za va g‘o‘za majmuidagi ekinlarni parvarishlash agrotexnologiyalarini takomillashtirish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma‘ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. O‘zPITI. -Toshkent, 2013. -B.169-172.
4. F.A.Abdullaev (2012) ta’kidlashicha, Gumimaks bilan chigitga 0,6-1,0 l/t shonalash va gullash davrlarida 0,3 l/ga me’yorda ishlov berilganda tola chiqishi 0,5- 1,5 %, 1000 chig it vazni esa 0,5-8,0 g, uzilish kuchi 0,6-1,3 gk/teks yuqori bo‘lgani aniqlangan.